

UMA ETNOBOTÂNICA NO MÉXICO

Jó Klanovicz*

HERRERA, Teófilo; ORTEGA, Martha M.; GODÍNEZ, José Luis; BUTANDA, Armando. *Breve historia de la botánica en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.

Uma das idéias mais intrigantes que perseguem a humanidade e está presente em todas as sociedades é a idéia de *natureza*. Cada qual possui suas formas de interpretação, de delimitação e de controle desse grande mundo. Práticas de identificação e de classificação naturais constituem-se num dos principais mecanismos de afirmação do distanciamento artificial entre humanos e mundo natural. Num mundo de relações heterogêneas, a ciência caracterizou-se por apresentar diversas fisionomias, funções ou fazeres, percorrendo as especificidades de cada sociedade. Sem dúvida, o contato de diferentes culturas, possibilitado também pela ciência, proporcionou a ampliação de saberes, a aplicação de novas técnicas, o estudo de novos ambientes, num processo muitas vezes violento de fortalecimento de uns, enfraquecimento, esquecimento ou morte de outros ou ainda num hibridismo de práticas. Em certa medida, as Ciências Naturais formam, de acordo com o Eric Hobsbawm, um dos maiores paradoxos da era moderna: ao mesmo tempo em que se depende profundamente delas, nunca se teve tanto medo e receio quanto a seus fins específicos e suas especialidades. A constituição de um paradoxo, à primeira vista, tão complexo como esse possui uma historicidade a qual precisa estar sendo considerada, tanto para as Ciências Humanas, quanto para as próprias Ciências Naturais, num mundo acadêmico que vem buscando a interdisciplinaridade. É nesse sentido que a *Breve historia de la botánica en México* dá sua contribuição para a historiografia, constituindo-se como uma obra que trata de integrar os temas da Botânica mexicana, com vistas à sistematização dessas informações.

Ao pesquisar a realidade botânica do México entre o período pré-colombiano e os dias atuais, os autores dividiram a história dessa ciência no México em três grandes fases: a primeira seria a fase pré-colombiana, na qual uma ciência indígena prevalece; a segunda seria a fase do contato entre duas

*Pesquisador em História Ambiental do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: klanov@hotmail.com

formas de ciência botânica, a primeira delas denominada de Botânica Novo-Hispânica e a segunda sendo de domínio da Botânica Formal. Em sentido amplo, os autores defendem a idéia de que o contato entre as culturas mexicana e européia foi determinante para o desenvolvimento da moderna botânica formal européia.

A botânica, de um modo geral, relaciona-se com teorias, práticas e métodos que se desenvolveram não somente por amor às ciências, mas que também foram apropriados para fins políticos e culturais. É a partir daí que Jardins Botânicos são desenvolvidos na Europa, para receber espécies exóticas dos seus novos impérios transatlânticos, bem como para aprimorar o conhecimento científico.

O choque cultural expresso pela conquista do México trouxe consigo a existência de uma botânica indígena, muito aprimorada, que abarcava noções de fisiologia, de fitopatologia, de morfologia, de classificação e nomenclatura em pé de similaridade com a botânica européia. A partir dessa constatação, os autores da *Breve historia de la botânica en México* buscaram escrever uma história lexicográfica com o objetivo de responder a questões específicas expressas na introdução: a) Quem foram os principais botânicos no México e em que centros ou instituições de investigação realizavam seus trabalhos? e b) onde e quando foram realizados esses trabalhos?

Para tanto, o livro é dividido em cinco capítulos que procuraram estabelecer as características da botânica mexicana classificada em: a) Botânica pré-hispânica – partindo da pré-história até 1521; b) Botânica euroindígena – de 1521 a 1625; c) Botânica novo-hispânica – de 1626 a 1787; e d) Botânica formal no México (um período de iniciação até 1909 e um período de desenvolvimento até 1997).

Os primeiros dois capítulos tentam dar conta da riqueza cultural e científica dos mexicanos, até o momento do contato com os europeus. Fala-se de um horizonte clássico de desenvolvimento dessas civilizações entre os anos 100 a.C até 900 d.C, quando a constituição de grandes centros urbanos foi seguida pelo acúmulo de representações da flora mexicana em cerâmica e, a partir daí, até 1521 um período de avanços científicos médicos e de constituição de viveiros de ervas e outras plantas, situados em jardins botânicos de Tlatelolco e Anáhuac. Em sentido restrito, esses dois primeiros capítulos procuram enfatizar a organização social e política do Império Asteca e sua relação direta com a domesticação de plantas e animais, bem como a importância social de viveiros de plantas. No campo científico, enfatiza-se o papel do controle estatal sobre a produção, desenvolvimento e difusão de plantações, grandemente priorizado através do estabelecimento de jardins botânicos em regiões distintas do Império.

A constituição desses jardins botânicos americanos era semelhante em termos de uso daqueles existentes na Europa, pois visava à produção de plantas exóticas. Ao mesmo tempo, era resultado de políticas imperialistas astecas com relação a povos vizinhos. Esses jardins eram de propriedade do Estado, sendo que, quando da chegada de Cortez ao México, existiam vários desses jardins espalhados em diversas regiões, como em Tlatelolco, Chapultepec e Oaxtepec. O avançado conhecimento botânico dos mexicanos foi destacado em obras históricas, graças ao estudo de códices, de documentos e de materiais encontrados tanto na Europa, quanto na América. Os autores citam um escrito do padre jesuíta Mola, de 1571, o qual exemplifica o complexo conhecimento asteca sobre a sua vegetação, enfatizando que

Ellos diferenciaron lās partes de lās plantas, por ejemplo denominaron tlanéluatl a la raíz de árbol o de yerba; quíyotl, al tallo de yerba; quauhtzontetl, al tronco de árbol; cuéyatl, a la rama; quammaytl, a la rama de árbol; quauheuatl, a la corteza de árbol; acaixtli al nudo de la caña; xiuhatlapaoalli, a la hoja de yerba; atlapalli, a la de árbol; yitztli, huitztli ou tzaptli, a la espina; xóchitl, a la flor; xichiatlapalli, a la hoja de la rosa o flor²

Ainda encontram-se informações de fisiologia, como é o caso dos termos *Ixua*, para caracterizar o processo de nascimento da planta; *xotla*, para a identificação da florada e *yacúxic*, para englobar a maturação.³ Os autores concluem que a flora tinha uma importância social e política expressiva para o México antigo, ao enfatizar que a exploração de madeira era regrada pelo Estado.

O choque cultural – assunto amplamente abordado a partir do capítulo II – após a conquista do México por Hernán Cortez proporcionou uma crise profunda para a manutenção dos conhecimentos agrícolas e naturais dos mexicanos. Ao mesmo tempo, significou o enriquecimento de técnicas agrícolas e de uso de drogas por parte dos europeus, que dirigiam sua atenção à curiosidade geográfica, à mineralogia e à botânica, num processo de apropriação e difusão de conhecimentos para um mundo que agora possuía fronteiras fora da Europa.

¹ HERRERA, Teófilo; ORTEGA, Martha M.; GODÍNEZ, José Luis; BUTANDA, Armando. *Breve historia de la botánica en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. p. 23.

² Idem, p. 24.

Nesse ponto, figuras como cronistas e religiosos foram fundamentais para a escrita da história das ciências naturais no Novo Mundo, ao relatar os conhecimentos indígenas, bem como foram os primeiros responsáveis pelo desenvolvimento de uma literatura científica ibérica na região. Ao mesmo tempo em que as publicações de tratados científicos englobando aspectos de fauna e flora mexicanas foram sendo feitas, houve a institucionalização do conhecimento botânico, com a fundação de colégios e da Universidade do México (1551) e a condensação de conhecimentos botânicos, como é o caso do Códice Bodiano (ou *Códice de la Cruz*) em 1552 – um herbário asteca composto em *náhuatl* pelo médico indígena Martín de la Cruz.⁴ E o momento no qual sistemas artificiais de classificação estão em pleno desenvolvimento e, a partir de então, o México começa a receber várias missões científicas de muitos países da Europa. A partir do século XVI, com a institucionalização do ensino agrícola e a presença de jesuítas na região, o México se torna cada vez mais um centro de recepção de naturalistas, bem como de desenvolvimento e difusão do conhecimento botânico, chegando ao século XIX com um saber formal em botânica altamente especializado, com centros de pesquisas em diversas regiões do país.

Nessa *Breve historia*, os autores conseguiram desenhar uma verdadeira genealogia da produção de trabalhos botânicos no México, de forma generalizante e sucinta, numa espécie de estudo introdutório sobre etnobotânica, tanto para historiadores, quanto para cientistas naturais. A presença de inúmeras ilustrações, tanto em preto e branco, quanto em cores dá um caráter de precisão à obra. Além disso, são apresentados vários quadros e tabelas capítulo a capítulo, com muitas informações históricas na forma de resumos. E existe também um detalhado índice onomástico de pessoas e instituições que desenvolveram a Botânica no México visando facilitar a consulta ao leitor. A obra cumpre os objetivos previstos na Introdução. A perspectiva de uma Etnobotânica no México torna-se, cada vez mais, um exemplo de que a autoridade do conhecimento eurocêntrico, apesar de muito forte nos meios acadêmicos, não encontrou ressonância facilmente no Novo Mundo do século XVI. Os autores mostram que construções científicas não européias são uma verdade que quinhentos anos de história branca na América não conseguiram apagar. Mais do que nunca, essa obra exemplifica o fato já consagrado pela historiografia atual de que a ciência, ou ciências são construções históricas, passíveis de seguir agendas políticas e culturais.

³ Idem, p. 43.